

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА В РОССИИ

**Анохина Инна Анатольевна¹, Низкова Лариса Алексеевна²,
Болдинова Елена Евгеньевна³**

¹Кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: innaanokhina63@mail.ru

²Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: larisanzkova@mail.ru

³Старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: eboldinova@cchgeu.ru

Аннотация

В статье рассмотрены задачи физической культуры, которые во многом перекликаются с целями массового спорта, однако спорт предполагает систематические тренировки и занятия, ориентированные на достижение определенных результатов. Многие молодые люди начинают заниматься спортом как любители еще в школьные годы, а отдельные виды спорта осваивают еще до поступления в школу. Спорт особенно востребован у студентов и других групп населения. Действующая программа физического воспитания в высших учебных заведениях предоставляет почти каждому студенту возможность заниматься массовым спортом, как в рамках учебных занятий, так и в свободное время, при этом выбор вида спорта или комплекса упражнений остается за студентом. Несмотря на экономические проблемы, благодаря поддержке местных органов власти наблюдается увеличение числа спортивных секций, количества занимающихся в них, а также тренеров и квалифицированных спортсменов. Вместе с тем, по ряду причин, Россия стала значимым поставщиком кадров для международного спортивного сообщества, активно обмениваясь опытом и специалистами.

Ключевые слова: спорт, дисциплина, страна, человек, идеология.

I. ВВЕДЕНИЕ

С эпохи древности до настоящего времени, физическая активность и спортивные занятия играли ключевую роль в развитии и совершенствовании юношества. Исторически, спортивные упражнения берут свое начало в традиционных военных практиках и развлекательных состязаниях, таких как бег, плавание, кулачные бои, конный спорт, боевые искусства и стрельба из лука. Издавна, передвижение играло огромную роль в жизни автохтонных народов России, как и во всем мире.

Регулярная физическая активность определялась эгалитарными принципами внутри родовых и общинных структур, а также необходимостью всеобщего вовлечения в производственные процессы и защиту территорий.

С развитием экономического и научного прогресса, в обществе сформировалось социальное разделение. Физическая культура стала привилегией состоятельных групп населения, в то время как для основной массы она трансформировалась в изнурительный и сопряженный с рисками труд.

Трансформация этих аспектов определялась своеобразием культуры, местоположением и мерой участия в складывающихся феодальных или крепостнических принципах.

В период существования Российской Империи, с развитием экономических знаний, несостоятельность действующей системы стала явной в контексте научных открытий. Рост городского населения, распространение электричества и иные инновации по-новому обозначили соотношение между социальным статусом и объемом физического труда. Обязательные занятия по физкультуре в образовательных учреждениях были введены еще в 1701 году, но не получили широкого распространения из-за необеспеченности всеобщего образования.

Крестьяне, освобождаясь от тяжёлой работы, стали реже получать травмы, а о пользе физических упражнений для их души и тела писал русский мыслитель Иван Ильин.

Приблизительно к исходу XVII века в российской армии началось утверждение системы тренировки солдат, направленной на развитие их физических качеств. Параллельно с этим, в образовательных учреждениях были введены обязательные занятия по физической подготовке. Гимнастические упражнения, искусство стрельбы и владение шпагой стали считаться необходимыми элементами для всестороннего развития образованного человека.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

До начала XX столетия спортивные занятия на территории Российской империи были привилегией немногих. Дворянство обязательно уделяло время фехтованию, конному спорту и плаванию. Эпоха правления Петра Великого ознаменовалась проникновением из Голландии увлечений коньками и парусным спортом. В то время как основная масса населения была занята тяжелым трудом, простые люди искали развлечения в масштабных народных празднествах и гуляниях, привлекавших большое количество участников и зрителей. Эти народные забавы, такие как кулачные бои, масленичные увеселения, игра в городки, катание на санях с ледяных горок, состязания в точности, выступления цирковых артистов, национальные виды единоборств и другие, оставили заметный отпечаток в литературе и искусстве. В начале XX века в крупных городах России начали организовываться спортивные объединения. Постепенно спортивные состязания и чемпионаты стали проводиться в масштабах всей страны. В 1911 году был учрежден Российский олимпийский комитет. Российские атлеты впервые приняли участие в Олимпийских играх, и Николай Панин-Коломенкин стал первым российским олимпийским чемпионом. После революционных событий 1917 года массовый спорт получил мощный импульс для развития. Советское правительство придавало огромное значение физической культуре граждан. На заводах и фабриках стали создаваться спортивные секции, а затем возникли добровольные спортивные общества (ДСО), которые стали основой для известных клубов, таких как "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и другие. Спортивные парады, например, на главной площади страны, стали символизировать укрепление советской власти. В связи с тем, что советские спортсмены были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, была организована альтернативная Олимпиада – Всесоюзная спартакиада, впервые проведенная в 1928 году. Начиная с 1939 года День физкультурника стал всенародным праздником, который до сих пор отмечается в России. Не так давно с размахом праздновалось 80-летие этого события. Физическая культура была неразрывно связана с военной подготовкой. Важно подчеркнуть, что Высший совет физической культуры находился в подчинении Главного управления всеобщего военного обучения ("Всевобуч").

С началом эры масштабного промышленного роста и внедрения машин в сельское хозяйство в советское время, вопрос о продвижении спорта среди широких масс населения приобрел первостепенное значение, поскольку потребность в интенсивных физических усилиях для людей заметно уменьшилась. Уже к 1925 году был опубликован документ Центрального Комитета РКП(б) под заголовком «О задачах партии в сфере физической культуры», который сформировал основу для структуры и организации спортивной деятельности, многие элементы которой сохраняют свою значимость и в настоящее время.

Впоследствии, руководящие партийные органы совершенствовали структуру управления спортом, разрабатывали обязательные стандарты для молодого поколения, осуществляли спортивно-оздоровительные мероприятия для всего рабочего класса и активно расширяли спортивные объекты.

В 1931 году был введен комплекс ГТО ("Готов к труду и обороне") – унифицированная система нормативов, определяющая уровень физической подготовленности людей различных возрастных групп. После завершения Второй мировой войны массовый и профессиональный спорт развивались параллельно, поддерживая взаимосвязь, хотя лозунг "От значка ГТО к олимпийской медали" оставался актуальным. Наряду со спортивными школами, готовившими будущих олимпийских чемпионов, существовали любительские клубы и секции, проводились детские соревнования – "Кожаный мяч", "Золотая шайба" и другие. Взрослые занимались спортом на рабочем месте, в рамках всесоюзных и республиканских добровольных обществ, участвовали в отраслевых соревнованиях и всесоюзных Спартакиадах.

В современной России 90-х годов XX века спорт и физическое развитие стали персональным выбором каждого, но потребность в физической активности сохранилась, что способствовало быстрому росту сети частных фитнес-центров, плавательных бассейнов и спортивных сооружений.

Российская Федерация, приняв в наследство многие элементы советской эпохи, продолжает применять методы вовлечения граждан в массовый спорт. Основываясь на сложившихся принципах, правительство активно внедряет современные подходы, что связано с научно-техническим прогрессом, который значительно облегчил физический труд.

В настоящее время развитие данной области регулируется множеством законодательных актов, главным из которых является Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Основные усилия сосредоточены на проведении масштабных спортивных событий и соревнований, увеличении возможности посещения спортивных секций, гуманизации спортивного образования и улучшении спортивной базы. Важным направлением прогресса становится включение инновационных подходов в любительский спорт, основанных на актуальных знаниях физиологии и современных формах коллективных тренировок. Также необходимо пересмотреть и сделать более человечными классические методы подготовки. Физкультурно-оздоровительные мероприятия открывают широкие возможности для огромного числа людей, стремящихся поддерживать хорошую физическую форму и развивать двигательные навыки, укреплять здоровье и продлевать активную жизнь, тем самым нивелируя негативное влияние современной рабочей среды и ежедневной нагрузки на организм.

Главная цель спорта для всех – это поддержание здорового образа жизни, совершенствование физического развития и повышение уровня физической подготовки, а также организация активного отдыха. Это осуществляется путем решения следующих задач: оптимизации функционирования систем организма, коррекции физических показателей, повышения работоспособности, формирования необходимых умений и организации досуга, а также стремления к физическому совершенству.

Задачи физической культуры во многом перекликаются с целями массового спорта, однако спорт предполагает систематические тренировки и занятия, ориентированные на достижение определенных результатов. Многие молодые люди начинают заниматься спортом как любители еще в школьные годы, а отдельные виды спорта осваивают еще до поступления в школу. Спорт особенно востребован у студентов и других групп населения.

Практика показывает, что в вузах, не ориентированных на спортивное образование, от 10 до 25% студентов регулярно участвуют в занятиях по массовому спорту. Действующая программа физического воспитания в высших учебных заведениях предоставляет почти каждому студенту возможность заниматься массовым спортом, как в рамках учебных занятий, так и в свободное время, при этом выбор вида спорта или комплекса упражнений остается за студентом.

Несмотря на экономические проблемы, благодаря поддержке местных органов власти наблюдается увеличение числа спортивных секций, количества занимающихся в них, а также тренеров и квалифицированных спортсменов.

Вместе с тем, по ряду причин, Россия стала значимым поставщиком кадров для международного спортивного сообщества, активно обмениваясь опытом и специалистами. Во многих странах мира приспособляется и внедряется современная система научно-методического и медико-биологического обеспечения, разработанная и впервые примененная в России.

Спортивные дисциплины, получившие мировое признание, обычно классифицируют, исходя из характера двигательной активности спортсмена: циклические виды спорта (легкая и тяжелая атлетика, плавание, гребля, лыжные гонки и конькобежный спорт); единоборства (различные виды борьбы, бокс, фехтование); командные виды (баскетбол, футбол, хоккей и другие); стрелковые виды (стендовая стрельба, стрельба из лука, пулевая стрельба); виды спорта, связанные с управлением транспортными средствами (велоспорт, мотоспорт, парусный спорт); интеллектуальные виды спорта (шахматы, шашки). Конный спорт занимает особое положение, поскольку основан на взаимодействии человека и животного. Все большую популярность приобретают экстремальные виды спорта, такие как альпинизм, скалолазание, дайвинг, горные лыжи, парашютный спорт.

Виды спорта классифицируются в зависимости от того, какие физические качества преимущественно развиваются: сила, скорость, выносливость, координация, общая физическая подготовленность. Многие виды спорта берут начало в народных физических упражнениях, исторически связанных с военным делом и трудовой деятельностью, например, плавание, легкая атлетика, силовые виды спорта, гребля. Большинство спортивных дисциплин, в том числе современное пятиборье, гимнастика, командные игры с использованием мяча, фигурное катание, а также спортивный туризм и ориентирование, получили широкое распространение относительно недавно, в течение XIX и XX веков. Развитие технологий послужило основой для возникновения технических видов спорта, к примеру, авто- и мотогонок. Появление инновационных спортивных направлений и совершенствование уже существующих видов спорта предоставляет людям широкие возможности для саморазвития, поддержания здоровья, проявления своей индивидуальности, достижения выдающихся результатов и завоевания признания в обществе.

Изучение направлений эволюции спорта на любительском и профессиональном уровнях демонстрирует, что более активное вовлечение населения в занятия спортом и физической культурой благоприятно влияет на сокращение преступности и улучшение показателей здоровья. Это напрямую связано с увеличением масштаба массового спортивного движения и формированием резерва профессиональных спортсменов.

В российском обществе все чаще обсуждается дихотомия между спортом для любителей и профессиональным спортом. Лишь немногим атлетам удается достичь пика мастерства (примерно от 0,5% до 5%). Необходимо понимать, что массовый спорт и подготовка спортсменов высокого класса тесно взаимосвязаны, и для их успешного развития требуется комплексный и взвешенный подход. Спорт, доступный каждому, вносит неоценимый вклад в развитие современного российского общества и содействует достижению общенациональных приоритетов. Стимулом к развитию спорта как массового явления служит государственная политика, направленная на популяризацию физической активности, приобщение к спорту и пропаганду здорового образа жизни. Наблюдаемые позитивные сдвиги дают основания полагать, что массовый спорт в регионах России продолжит расти и развиваться. Правовая база, регулирующая поддержку спорта для всех, построена по иерархическому принципу и распределена между различными уровнями управления: федеральным, региональным и муниципальным.

На федеральном уровне основу составляют такие важные документы, как Концепция социально-экономического развития РФ на долгосрочный период до 2030 года, Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ до 2028 года, Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации", Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", Стратегии социально-экономического развития федеральных округов, а также другие нормативные акты, издаваемые федеральными министерствами и ведомствами. С 2006 по 2015 год на территории России действовала федеральная целевая программа под названием "Развитие физической культуры и спорта". Главным звеном, осуществлявшим руководство и воплощение в жизнь задач этой программы, было Министерство спорта Российской Федерации.

В отличие от предыдущих стратегий, рассчитанных до 2020 года, эта программа, утвержденная Постановлением Правительства РФ № 7 от 11 января 2006 года с последующими изменениями от 21 ноября 2013 года (раздел II), сосредоточилась на улучшении здоровья граждан за счет модернизации спортивной инфраструктуры, продвижения спорта среди широкого круга лиц, включая любителей и профессионалов (в том числе спорт высших достижений), а также вовлечения большего числа людей из разных социальных групп в регулярные занятия физической культурой и спортом.

В приоритеты данной программы не входило значительное повышение конкурентоспособности российского спорта на международной арене. В рамках реализации программы в период с 2006 по 2015 год (первая фаза) были обозначены ключевые проблемные зоны в области физической культуры и спортивной деятельности: низкий уровень заинтересованности населения в систематических спортивных занятиях, плачевное состояние материально-технической базы и изношенность спортивных объектов, дефицит профессиональных тренерских кадров, а также ограниченный объем государственной поддержки в стимулировании физической активности и спорта как неотъемлемой части здорового стиля жизни.

В "Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года" акцентируется важность развития физической культуры и спортивной активности как ключевого фактора в создании человеческого капитала страны. Спортивная отрасль значительно влияет на индустрию досуга. Спортивная сфера в наши дни, с ее чемпионатами и матчами, превратилась в масштабный и прибыльный бизнес, вызывающий огромный интерес у миллионов фанатов по всему свету.

Многочисленные фирмы вкладывают значительные средства в спонсорство спортивных мероприятий и команд, желая укрепить имидж своего бренда и воздействие на покупательский спрос.

Трансляции спортивных состязаний по телевидению стали одним из самых популярных и предпочитаемых вариантов проведения досуга. Крупнейшие телевизионные сети тратят существенные суммы на приобретение прав на показ спортивных событий, чтобы привлечь как можно больше зрителей и, следовательно, привлечь финансовые средства от спонсоров. Кроме того, спортивные события и отдельные виды спорта получили широкую известность в качестве основы для разработки компьютерных игр, принося существенный доход создателям. Спортивные арены, фитнес-клубы и оздоровительные центры приобрели огромную популярность среди людей, стремящихся к поддержанию хорошего здоровья и оптимальной физической формы. Это привело к росту фитнес-индустрии и появлению новых, прекрасно оснащенных залов, предлагающих разнообразные услуги для занятий спортом и улучшения здоровья.

Согласно положениям "Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации", инвестиции государства в сферу спорта и физической активности граждан рассматриваются как экономически оправданные и крайне важные. Их рассматривают как вклад в прогресс человеческого капитала и улучшение качества жизни населения России. Раздел номер два "Стратегии" акцентирует внимание на ряде существенных трудностей, с которыми сталкивается спортивная индустрия: ухудшающееся состояние здоровья и физической подготовки россиян, недостаточная эффективность системы подготовки будущих спортсменов высокого класса, возрастающая конкуренция на международной спортивной арене и значительное отставание в развитии передовых спортивных технологий.

Ключевая цель, определенная в "Стратегии", почти идентична задаче, представленной в "Концепции-2020": создание благоприятных условий для поддержания здорового образа жизни, регулярных занятий спортом и физической активностью, обеспечение развитой спортивной инфраструктуры и укрепление позиций России в мировом спортивном сообществе (в соответствии с разделом III данного документа).

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, физическая активность, открытая для всех, является не только вариантом тренировки тела и увлекательным времяпрепровождением, но и мощным инструментом воздействия на психику, охватывающим разные аспекты человеческой жизни. Изучение психологических аспектов спорта высоких достижений помогает осознать, каким образом физические упражнения влияют на эмоциональный фон, уверенность в себе, коммуникативные навыки и общее психологическое здоровье. В течение первого десятилетия XXI века российская команда демонстрировала выдающиеся результаты на летних Олимпийских играх, занимая вторую строчку в итоговой таблице медалей.

Однако впоследствии её достижения стали более умеренными, и она спустилась на третью и четвёртую строчки. Возросшая конкуренция со стороны Китая, чья спортивная модель во многом опиралась на советский опыт, стала серьёзным вызовом для российских атлетов из России.

Несмотря на сокращение числа выигранных наград, данный период остался в памяти России проведением масштабных международных спортивных соревнований.

В 2014 году Сочи принял зимние Олимпийские игры, а в 2018 году страна стала хозяйкой Чемпионата мира по футболу.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх из-за допингового скандала. Российским атлетам было разрешено выступать только под нейтральным флагом.

В наши дни физическая культура сохраняет свою значимость и многогранность. Спорт превратился в масштабную индустрию, охватывающую широкий спектр дисциплин и направлений. Технологический прогресс привнес новые элементы в тренировочный процесс и контроль за физической активностью. От спортивных залов до активного отдыха на природе, люди продолжают уделять внимание поддержанию физической формы и укреплению здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алешин В.В. Стадион как комплексный объект социального менеджмента. Человек в мире спорта: Новые идеи, технологии, перспективы: Тез. докл. Междунар. Конгр. в 2 т. М., 1998. Т. 2. С. 322-323.

Бариев М.М. Пути повышения социальной значимости физической культуры и спорта в Республике Татарстан. Казань: РЦИМ, 2002. 40 с.

Виленский М.Я. Нравственно-волевое воспитание учащихся ДЮСШ: теория и практика. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 1997. Номер 1. С. 34-37.

Виноградов П.А. Основы физической культуры и здорового образа жизни: Учебное пособие. М.: Советский спорт. 1996. 588 с.

Гуськов С.И. О государственной политике ведущих зарубежных стран в области физического воспитания и спорта. Научные труды 1995 года. ВНИИФК. М., 1996. Т. 2. С. 24-28.

Жолдак В.И. Социологические аспекты здорового образа жизни. Здоровый образ жизни: сущность, структура, формирование: Тр. Всерос. науч. практ. конф. Томск, 1996. С. 63-77.

Кутепов М.Е. Физкультурно-спортивный клуб: технология создания и лицензирования деятельности: Учеб. метод, пособие для студентов специализации Спорт. Менеджмент. М.: РГАФК, 2000. 95 с.

Ленк Г. Спорт как средство социального воспитания молодежи. Информационный вестник ВНИПФК. М.: Изд-во ВНИПФК, 1980. 119 с.

Лубышева Л.И. Спортизация в общеобразовательной школе. Москва: Теория и практика физической культуры и спорта, 2009. 167 с.

Николаев Ю.М. Теория физической культуры: базовые концепции и основополагающий категориальный аппарат. Теория и практика физ. культуры. 2002. Номер 3. С. 15-20.

Пилюян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. М.: Физкультура и спорт, 1984. 104 с.

Пономарев Н.И. Возникновение и первоначальное развитие физического воспитания. М.: Физкультура и спорт, 1970. 248 с.

Рожков П.А. Развитие физической культуры и спорта приоритетное направление социальной политики государства. Теория и практика физ. культуры. 2002. Номер 1. С. 2-8.

Сараф М.Я. К критике буржуазно-социологического понимания сущности спорта и его эстетических функций. III Всесоюзная конференция по социологическим проблемам физической культуры и спорта. Тезисы. М.: ВНИИФКД. 316 с.

Серебряков А.В. Социология спорта США на службе капитализма. М.: Физическая культура и спорт. 1987. 221 с.

Соколов А.С. Роль и участие местных органов власти Германии и Франции в развитии физического воспитания и спорта. Теория и практика физ. культуры. 1999. Номер 4. С. 45-49

Столяров В.И. Детско-юношеский спорт и современное олимпийское движение: (По результатам социологического опроса участников международного форума). Сборник трудов ученых РГАФК. М.: РГАФК, 2000. С. 125-130.

Суник А.Б. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и спорта. М.: Сов. спорт, 2010. 615 с.

Ушакова Н.А. Управление спортивным движением в Малайзии. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2000. Номер 4. С. 59-60.

Шитова Н.А. Структура и функции отрасли физическая культура и спорт. Теория и практика физической культуры, 1997. С. 37-42.

Энгстрем Л.М. Изменения в спортивной деятельности учащейся молодежи Швеции. Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях за рубежом. 1993. Номер 4. С. 19-28.

SPECIFIC FEATURES OF MASS SPORTS DEVELOPMENT IN RUSSIA

**Anokhina, Inna Anatolyevna¹, Nizkova, Larisa Alekseevna²,
Boldinova, Elena Evgenievna³**

¹Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: innaanokhina63@mail.ru

²Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: larianizkova@mail.ru

³Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: eboldinova@cchgeu.ru

Abstract

This article examines the goals of physical education, which largely overlap with those of mass sports. However, sport involves systematic training and activities aimed at achieving specific results. Many young people begin participating in sports as amateurs during their school years, and master certain sports even before entering school. Sports are especially popular among students and other groups. The current physical education program at higher education institutions provides almost every student with the opportunity to participate in mass sports, both as part of their studies and in their free time, while the choice of sport or exercise program remains entirely up to the student. Despite economic challenges, thanks to the support of local authorities, there has been an increase in the number of sports clubs, the number of participants, and the number of coaches and qualified athletes. At the same time, for a number of reasons, Russia has become a significant source of personnel for the international sports community, actively exchanging experience and specialists.

Keywords: sport, discipline, country, people, ideology.

REFERENCE LIST

Aleshin V.V. Stadion kak kompleksnyj ob"ekt social'nogo menedzhmenta. Chelovek v mire sporta: Novye idei, tekhnologii, perspektivy: Tez. dokl. Mezhdunar. Kongr. v 2 t. M., 1998. T. 2. S. 322-323.

Bariev M.M. Puti povysheniya social'noj znachimosti fizicheskoy kul'tury i sporta v Respublike Tatarstan. Kazan': RCIM, 2002. 40 s.

Vilenskij M.YA. Nravstvenno-volevoe vospitanie uchashchihsya DYUSSH: teoriya i praktika. Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 1997. Nomer 1. S. 34-37.

Vinogradov P.A. Osnovy fizicheskoy kul'tury i zdorovogo obraza zhizni: Uchebnoe posobie. M.: Sovetskij sport. 1996. 588 s.

Gus'kov S.I. O gosudarstvennoj politike vedushchih zarubezhnyh stran v oblasti fizicheskogo vospitaniya i sporta. Nauchnye trudy 1995 goda. VNIIFK. M., 1996. T. 2. S. 24-28.

Zholdak V.I. Sociologicheskie aspekty zdorovogo obraza zhizni. Zdorovyj obraz zhizni: sushchnost', struktura, formirovanie: Tr. Vseros. nauch. prakt. konf. Tomsk, 1996. S. 63-77.

Kutepov M.E. Fizkul'turno-sportivnyj klub: tekhnologiya sozdaniya i licenzirovaniya deyatel'nosti: Ucheb. metod, posobie dlya studentov specializacii Sport. Menedzhment. M.: RGAFK, 2000. 95 s.

Lenk G. Sport kak sredstvo social'nogo vospitaniya molodezhi. Informacionnyj vestnik VNIPFK. M.: Izd-vo VNIPFK, 1980. 119 s.

Lubysheva L.I. Sportizaciya v obshcheobrazovatel'noj shkole. Moskva: Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury i sporta, 2009. 167 s.

Nikolaev YU.M. Teoriya fizicheskoy kul'tury: bazovye koncepcii i osnovopolagayushchij kategorial'nyj aparat. Teoriya i praktika fiz. kul'tury. 2002. Nomer 3. S. 15-20.

Piloyan P.A. Motivaciya sportivnoj deyatel'nosti. M.: Fizkul'tura i sport, 1984. 104 s.

Ponomarev N.I. Vozniknovenie i pervonachal'noe razvitie fizicheskogo vospitaniya. M.: Fizkul'tura i sport, 1970. 248 s.

Rozhkov P.A. Razvitie fizicheskoy kul'tury i sporta prioritetnoe napravlenie social'noj politiki gosudarstva. Teoriya i praktika fiz. kul'tury. 2002. Nomer 1. S. 2-8.

Saraf M.YA. K kritike burzhuazno-sociologicheskogo ponimaniya sushchnosti sporta i ego esteticheskikh funkcij. III Vsesoyuznaya konferenciya po sociologicheskim problemam fizicheskoy kul'tury i sporta. Tezisy. M.: VNIIFKD. 316 s.

Serebryakov A.B. Sociologiya sporta SSHA na sluzhbe kapitalizma. M.: Fizicheskaya kul'tura i sport. 1987. 221 s.

Sokolov A.S. Rol' i uchastie mestnyh organov vlasti Germanii i Francii v razvitii fizicheskogo vospitaniya i sporta. Teoriya i praktika fiz. kul'tury. 1999. Nomer 4. S. 45-49

Stolyarov V.I. Detsko-yunosheskij sport i sovremennoe olimpijskoe dvizhenie: (Po rezul'tatam sociologicheskogo oprosa uchastnikov mezhdunarodnogo foruma). Sbornik trudov uchenyh RGAFK. M.: RGAFK, 2000. S. 125-130.

Sunik A.B. Ocherki otechestvennoj istoriografii istorii fizicheskoy kul'tury i sporta. M.: Sov. sport, 2010. 615 s.

Ushakova N.A. Upravlenie sportivnym dvizheniem v Malajzii. Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2000. Nomer 4. S. 59-60.

Shitova N.A. Struktura i funkcii otrasli fizicheskaya kul'tura i sport. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury, 1997. S. 37-42.

Engstrem L.M. Izmeneniya v sportivnoj deyatel'nosti uchashchejsya molodezhi SHvecii. Fizicheskoe vospitanie i sport v vysshih uchebnyh zavedeniyah za rubezhom. 1993. Nomer 4. S. 19-28.